
УДК 372.893

DOI 10.5281/zenodo.14282948

Лаухина Г.В.

Лаухина Галина Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, учитель истории, Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова – Тян-Шанского; МБОУ СШ № 33 г. Липецка, Россия, 398020, Липецк, ул. Ленина, 42/2. E-mail: glauhina@yandex.ru.

Планирование и основные этапы подготовки современного урока истории

Аннотация. В данной статье рассматривается процесс подготовки учителя к проведению урока истории в современных условиях, пути совершенствования преподавания истории в условиях глобальных вызовов, раскрытия высокого воспитательного потенциала, которым обладает историческое прошлое. Выделяются подготовительный этап планирования, включающий навигацию внутри учебного курса и определение информационного содержания будущего урока, этап подбора методического обеспечения и ценностно-ориентировочный этап. Предлагается алгоритм анализа содержания и подбора методического инструментария урока, которые удовлетворяют интересы современного общества, способствуют развитию личности ученика. Сделан вывод о значении реализации воспитательной функции урока и необходимости выявления транслируемых смыслов и ценностей.

Ключевые слова: современный урок, преподавание истории, вызовы времени, нравственные ценности, воспитание, новые учебники, современные педагогические технологии.

Laukhina G.V.

Laukhina Galina Vladimirovna, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, teacher of History, Lipetsk State Pedagogical University named after P.P. Semenov – Tyan-Shan; MBOU Secondary School No. 33 Lipetsk, Russia, 398020, Lipetsk, Lenin str., 42/2. E-mail: glauhina@yandex.ru.

Planning and main stages of preparation of a modern history lesson

Abstract. This article examines the process of preparing a teacher for a history lesson in modern conditions, ways to improve the teaching of history in the face of global challenges, and the disclosure of the high educational potential possessed by the historical past. There is a preparatory planning stage, including navigation within the training course and determining the information content of the future lesson, a stage of selecting methodological support and a value-oriented stage. An algorithm is proposed for analyzing the content and selecting methodological tools of the lesson that satisfy the interests of modern society and contribute to the development of the student's personality. The conclusion is made about the importance of implementing the educational function of the lesson and the need to identify the translated meanings and values.

Key words: modern lesson, teaching history, challenges of the time, moral values, education, new textbooks, modern educational technologies.

На современном этапе человечество сталкивается с глобальными вызовами, игнорирование которых может пагубно отразиться на его будущем. Изменения происходят в техногенной и природной сферах, они затрагивают экономику и политику, базовые человеческие ценности. Подвергаются пересмотру и демонтажу традиционно сложившиеся нормы международного права, идет доминирование силового решения важнейших проблем. Игнорировать происходящие изменения невозможно. Так как данный процесс напрямую затрагивает и образовательную среду, она должна дать адекватный ответ глобальным вызовам. «Совершенствование форм и методов воспитания и образования детей и молодежи в соответствии с целями государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей» является одной из приоритетных задач государства на современном этапе [11].

Успешность развития российского образования зависит, в первую очередь, от формирования такой образовательной среды, в которой будет происходить развитие личности, осознающей традиционные ценности своего народа, умеющей разбираться в потоке разнообразной информации и критически ее осмысливать. В связи с этим, на первый план выходит значение преподавания такой школьной дисциплины, как история. Содержащая в себе образцы поведения народов в прошлом, примеры героического служения своей Родине, она, как никакая другая наука, обладает высоким воспитательным потенциалом.

Научное и педагогическое сообщество осознает необходимость трансформации процесса преподавания истории. Проводятся конференции, публикуются статьи по данной тематике [1; 6; 10]. Однако конкретных разработок пока еще мало. С целью восполнения этого пробела мы обратились к исследованию возможных вариантов изменения как методологических, так и ценностных подходов, транслируемым на уроке истории в

современной школе.

Проблемой, рассматриваемой в данной статье, является выявление путей совершенствования преподавания истории в условиях глобальных вызовов. Сформулируем основные положения, относящиеся к изменению реализации обучающего, развивающего и воспитательного потенциала урока истории.

По справедливому замечанию М.Н. Скаткина: «Урок – более или менее завершённый отрезок, или «клеточка» педагогического процесса. В нем, как в капле воды, отражаются все его стороны. Если не вся, то значительная часть педагогики концентрируется на уроке» [9, с. 96]. Изо дня в день на уроке учитель истории формирует представление об историческом процессе, роли личности в нем, национальной идентичности молодого человека.

В процессе подготовки и проведения урока учителем условно выделим несколько основных этапов: *подготовительный*, включающий навигацию внутри учебного курса и определение содержания будущего урока, *подбора методического обеспечения*, *ценностно-ориентировочный* этап и этап *реализации, рефлексии и коррекции*. Рассмотрим первые три из указанных элементов подробнее.

Подготовка к уроку начинается с определения темы урока, а также его места в учебном курсе. В данный момент содержание школьного исторического образования определяет Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования от 12.08.2022 г. и рабочая программа, составленная на его основе. В качестве важнейших требований к результатам освоения основной образовательной программы выдвигается «осознание обучающимися российской гражданской идентичности» и «целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных тради-

ций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок», что обязательно учитывается при планировании урока [8]. Далее учитель определяет место планируемого урока в курсе истории. Например, тема «Введение. Российская империя в XIX – начале XX вв.» является первой темой раздела «Александровская эпоха: государственный либерализм», на изучение которого в рабочей программе отводится 7 часов. Исходя из данного обстоятельства, учитель может провести урок открытия нового знания, в структуре которого будет отсутствовать опрос домашнего задания, но может быть расширена актуализация имеющихся знаний, необходимых для восприятия изучаемой темы.

Следующим этапом работы является изучение материалов по данной теме, представленных в школьном учебнике. Следует заметить, что современный учебник истории является не просто учебной книгой, но и помогает организовать работу учащихся с историческим материалом как на уроке, так и дома. Он транслирует те ценности, на которые опирается государство и общество. Учитывая вызовы времени и динамично меняющуюся ситуацию в мире, учебники должны соответствовать этим реалиям. С сентября 2023 г. образовательные учреждения получили учебники для 10-11 классов под редакцией В.Р. Мединского и А.В. Торкунова [4; 5], а также учебное пособие для 9 класса «История. История России. Введение в Новейшую историю России» [3]. Их появление крайне своевременно и позволяет вести преподавание с опорой на взвешенный подход к оценке событий XX века. «Мы бережно храним и достойно продолжаем традиции наших предков. Но при этом стараемся честно говорить и об ошибках прошлого. Без знания истории нельзя стать образованным человеком, активным и успешным в современной жизни», – пишут авторы во введении, обращаясь к старшеклассникам [4, с. 3].

Названные учебники, конечно, не являются идеальными и вызвали неодно-

значную реакцию педагогического сообщества, но неоспорим тот факт, что вся линейка учебников написана с учетом реалий сегодняшнего времени. Большое внимание уделено вопросам международного взаимодействия народов России и СССР, выделены главные достижения советской эпохи, о которых в учебниках рассказано подробно и наглядно. Наряду с этим, показаны и ошибки советского прошлого. На наш взгляд, это достаточно взвешенный подход, который позволяет организовать изучение истории в школе на современном этапе.

Конечно, ни один опытный педагог не ограничивается текстом учебника и использует при подготовке к уроку самую разную информацию, в результате чего формируется информационное ядро урока. Внутри этого ядра учитель выявляет структурные компоненты, выделяет главные и неглавные факты, теоретический материал, включенный в урок и их роль в будущем уроке, определяет цели, которые будет реализовывать на данном уроке. Актуальным будет использование структурно-функционального анализа, предложенного П.В. Гора [2]. «Умение выделять главное вовсе не простая и не автоматически выполняемая процедура», а «интегративный показатель ума любого человека (и учителя, и ученика)» - пишет в своем исследовании М.М. Поташник [7, с. 46].

Следующим шагом является этап подбора методического обеспечения. Определившись с содержательной частью урока, педагог переходит к планированию методического компонента урока. Он подбирает форму, методы и приемы работы, средства обучения, наиболее подходящие для реализации целей данного урока. И на этом этапе необходимо учитывать реалии изменяющегося мира. Методический аппарат урока должен помогать ученикам не только усваивать знания, но и развивать их как личность, формировать навыки применения универсальных учебных действий, компетенции, необходимые для жизни в современном обществе. Реализация этих целей

осуществляется, преимущественно, через системно-деятельностный подход. Однако, арсенал грамотного педагога значительно шире. Мировая и отечественная педагогическая наука накопила богатый опыт применения различных методик и технологий, среди которых на современном этапе развития образования наиболее востребованны те, в основе которых лежат идеи педагогики сотрудничества и развития личности. Большим потенциалом обладают личностно ориентированное обучение, ТРИЗ-педагогика, проектная деятельность, проблемное обучение и др.

После того, как учитель выбрал форму и метод проведения будущего урока, он определяет средства и приемы обучения. Одним из недостатков урока М.М. Поташник считает «гипертрофированное применение тех или иных средств обучения, их некомплексное и нецелесообразное использование» [7, с. 127]. Безусловно, мы живем в век информационных технологий и искусственного интеллекта, что расширяет возможности учителя в подборе всего необходимого для обучения детей, но не стоит забывать, что средства остаются всего лишь средствами для реализации тех целей, к достижению которых стремятся участники образовательного процесса.

Глубоко уверена в том, что нет «плохих» и «хороших» средств и приемов, а есть подходящие и не очень. Приведу пример. Историческая карта – ценнейшее средство в обучении истории, без которого невозможно достичь прочного усвоения знаний по большинству тем школьного курса истории. Невозможно изучать ход боевых действий, возникновение и рост государств, географические открытия без использования этого средства обучения. Однако применение карты при рассмотрении тем, связанных с развитием искусства, литературы, образования, в некоторых случаях, при изучении реформ, не является необходимым и обязательным. А вот без демонстрации изображений памятников культуры, соверше-

ния виртуальных экскурсий по залам всемирно известных музеев, здесь не обойтись. Уместным будет использовать музыкальные и поэтические фрагменты.

Современный учитель, в какой-то степени, похож на волшебника, по мановению руки которого звучат голоса исторических личностей, появляются на экране изображения исторических мест и событий, в них происходивших. И для этого нужен только экран, миниатюрный носитель информации или подключение к сети интернет. Если бы педагоги прошлого могли увидеть все это, уверена, они позавидовали бы нашим возможностям, которые расширяются с каждым днем. С помощью нейросети уже сейчас можно сгенерировать лица исторических персонажей и придать им объем и движение. Все это можно и нужно использовать в обучении. Важно из всего изобилия выбрать такие средства, которые помогут сформировать у ученика исторические представления и знания, вызвать отклик его ума и затронуть его сердце. Принцип «чем больше, тем лучше» в данном случае не работает. Материалы к уроку и приемы их использования должны быть подобраны грамотно, с чувством меры, гармонично сочетаться друг с другом.

При подборе методического инструментария педагогу необходимо учитывать развивающие возможности, раскрывающиеся при использовании конкретного средства или приема обучения. На уроке ««Народное самодержавие» Александра III» учитель может использовать портрет императора, его фотографию или даже карикатуру. Выбор зависит от целей, реализуемых в ходе урока. Одно изображение, выводимое учителем на экран, будет предложено школьникам для детального анализа или сравнения, и, как следствие, будет способствовать их развитию, а другое лишь мелькнет перед глазами, создавая настроение изучаемой эпохи.

Важным, а в современных условиях и главным, является ценностно-

ориентировочный этап планирования урока, на котором определяются смыслы и ценности, которые он будет транслировать. Убеждена, что урок истории – это повод поговорить с учениками о жизни. Рассматривая тему «Восточный вопрос во внешней политике России. Крымская война» учитель показывает не только героизм защитников Севастополя, вызывая у учеников гордость за их бессмертные подвиги, но и опыт, который вынесла наша страна из поражения в войне и те ошибки, которые были учтены в последующем. Осуществляется трансляция важности умения извлечь урок из своего прошлого, что пригодится не только странам и народам, но и конкретной личности, которая стремиться к развитию. Особенно это важно молодому человеку, живущему в современных реалиях.

Изучая события Февральской революции, показываю своим ученикам не

только их судьбоносность для нашей страны, но и опасность слабой, нерешительной власти и ученики делают вывод о том, что «временная власть» негативно и разрушительно влияет на развитие государства и народа.

«Урок – это когда ребенок набирает света» - сказал выдающийся педагог современности Ш.А. Амонашвили. Богатое историческое прошлое нашего народа может научить добру, решительности в борьбе со злом, коллективизму, состраданию, «напитать светом» ученика. Научить радоваться вместе со своими предками победам и сопереживать их горестям, гордиться успехами и величием нашей страны, чувствовать свою причастность к многовековой истории России – вот, в итоге, цель, с которой учитель готовится, входит в класс и проводит урок.

Статья подготовлена в рамках исполнения государственного задания на НИР Министерства просвещения РФ 2024 года, научный проект на тему: «Модель экосистемы исторического образования в условиях современных глобальных вызовов», соглашение № 073–03-2024-074/8 от 28 августа 2024 г.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Великие учителя и наставники: наследие через века: материалы XI Всероссийской научно-практической конференции и Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ студентов и аспирантов, 7 декабря 2023 г. Владимир: Изд-во ВлГУ, 2024. 766 с.
2. Гора П.В. Повышение эффективности обучения истории в средней школе. М.: Просвещение, 1988. 207 с.
3. Рудник С.Н. История. История России. Введение в Новейшую историю России. 9 класс. М.: Просвещение, 2023. 223 с.
4. История. История России, 1914-1945 годы. 10 класс. Базовый уровень / В.Р. Мединский, А.В. Торкунов. М.: Просвещение, 2023. 496 с.
5. История. История России. 1945 год – начало XXI века. 11 класс. Базовый уровень / В.Р. Мединский, А.В. Торкунов. М.: Просвещение, 2023. 208 с.
6. История России с древнейших времен до XXI века: проблемы, дискуссии, новые взгляды: сборник статей Международной научно-практической школы-конференции молодых ученых (24–27 октября 2023 г.) / отв. ред.: Ю.А. Петров, М.М. Беклемишева. М.: Институт российской истории РАН, 2023. 424 с.
7. Поташник М.М. Требования к современному уроку. М.: Центр пед. образования, 2013. 271 с.
8. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 12.08.2022) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480). URL: <https://minobr.tverreg.ru/files> (дата обращения: 03.11.2024).
9. Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. М.: Педагогика, 1984. 95 с.

10. Современные методы преподавания исторических и обществоведческих дисциплин в школе и вузе имени Р.Г. Андаевой: сборник материалов научно-практической конференции (13-14 октября 2022 г.) / ред. кол.: Д.В. Шмуратко, О.В. Полякова, М.В. Волкова. Пермь, 2022. 92 с.
11. Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». URL: <https://base.garant.ru/405679061/?ysclid=m31wgjkr691164640> (дата обращения: 03.11.2024).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Velikie uchitelja i nastavniki: nasledie cherez veka: materialy XI Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii i Vserossijskogo konkursa nauchno-issledovatel'skih rabot studentov i aspirantov, 7 dekabnja 2023 g. Vladimir: Izd-vo VIGU, 2024. 766 s.
2. Gora P.V. Povyszenie jeffektivnosti obuchenija istorii v srednej shkole. M.: Pro-sveshhenie, 1988. 207 s.
3. Rudnik S.N. Istorija. Istorija Rossii. Vvedenie v Novejšuju istoriju Rossii. 9 klass. M.: Prosveshhenie, 2023. 223 s.
4. Istorija. Istorija Rossii, 1914-1945 gody. 10 klass. Bazovyj uroven' / V.R. Medinskij, A.V. Torkunov. M.: Prosveshhenie, 2023. 496 s.
5. Istorija. Istorija Rossii. 1945 god – nachalo XXI veka. 11 klass. Bazovyj uroven' / V.R. Medinskij, A.V. Torkunov. M.: Prosveshhenie, 2023. 208 s.
6. Istorija Rossii s drevnejših vremen do XXI veka: problemy, diskussii, novye vzgljady: sbornik statej Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj shkoly-konferencii molodyh uchenyh (24–27 oktjabnja 2023 g.) / otv. red.: Ju.A. Petrov, M.M. Beklemisheva. M.: Institut rossijskoj istorii RAN, 2023. 424 s.
7. Potashnik M.M. Trebovanija k sovremennomu uroku. M.: Centr ped. obrazovanija, 2013. 271 s.
8. Prikaz Minobrnauki Rossii ot 17.05.2012 № 413 (red. ot 12.08.2022) "Ob utverzhdenii federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo standarta srednego obshhego obrazovanija" (Zaregistrirvano v Minjuste Rossii 07.06.2012 № 24480). URL: <https://minobr.tverreg.ru/files> (data obrashhenija: 03.11.2024).
9. Skatkin M.N. Problemy sovremennoj didaktiki. M.: Pedagogika, 1984. 95 s.
10. Sovremennye metody prepodavanija istoricheskikh i obshhestvovedcheskikh disciplin v shkole i vuze imeni R.G. Andaevoj: sbornik materialov nauchno-prakticheskoj konferencii (13-14 oktjabnja 2022 g.) / red. kol.: D.V. Shmuratko, O.V. Poljakova, M.V. Volkova. Perm', 2022. 92 s.
11. Ukaz Prezidenta RF ot 9 nojabnja 2022 g. № 809 «Ob utverzhdenii Osnov gosudarstvennoj politiki po sohraneniju i ukrepleniju tradicionnyh rossijskikh duhovno-nravstvennyh cennostej». URL: <https://base.garant.ru/405679061/?ysclid=m31wgjkr691164640> (data obrashhenija: 03.11.2024).